

TALABA YOSHLARDA MA'NAVIY TAXDIDLARGA QARSHI KURASHISHNI SHAKILLANTIRISH OMILLARI

O'zbekiston Milliy universiteti

3-kurs talabsi Obbosxonov Alimardon

ANNOTATSIYA. Maqolada talaba yoshlarda ma'naviy taxdidlarga qarshi kurashishni shakllantirishni turli-xil omillari keltirib o'tilgan

Kalit so'zlar: ma'naviy taxdid, mafkuraviy tahdid, ma'naviy ong, mafkuraviy immunitet, ma'naviy tarbiya

Kirish: Mavzuni yoritish davomida ayni vaqtda, maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida kundalik darslardan tashqari mashg'ulotlar mazmuni – mohiyatini yanada takomillashtirish, g'oyaviy kurash muammolari masalalarini yanada chuqur ilmiy jihatdan tahlil qilishni, yoshlarimizning esa mafkuraviy imunitetini amalda shakllantirishni talab etmoqda. Avvalo, immunitet nima ekanligini bilib olsak undan so'ngina mafkuraviy immunitetni shakllantira olamiz. Immunitet (lotincha, immunitas, imunitatus-qutilish, xolis bo'lish) ma'nolarini anglatadi. Yoshlarning mafkuraviy immunitetini shakllantirishning muhim vazifalaridan biri, o'quvchilarning dunyoviy, ilmiy, dunyoqarashini shakllantirishdir. O'quvchilar uning asosida tarixiy taraqqiyotning rivojlanish yo'lini turli ijtimoiy hodisalarni mustaqil anglab, mustaqil munosabat bildiradi. Shu sababli ijtimoiy – gumanitar fanlarni o'qitish yoshlarni to'lqinlashtiruvchi zamonaviy hayot savollariga g'oyaviy nuqtai nazardan ishonarli javob berish zarur.

Bu borada ilmiy mafkuraning o'rni alohida ahamiyatga ega. "Mafkura" so'zi arab tilida "fikirlar majmui" manosini ifodalab, muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, millat, jamiyat, davlatning manfaatlari, orzulari maqsadlari ifodalanga qarashlar va ularni amalga oshirish tizimini anglatadi. Har qanday mafkura esa jamiyatda yangi paydo bo'lgan ijtimoiy siyosiy kuchlarning talab va extiyojlarini, maqsadlarini ifoda

etuvchi yangi g'oyaviy tizimi sifatida vujudga kelib, quyidagi vazifalarni o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin.

- Muayyan g'oyani insonlar ongiga va ularning ruhiyatiga singdirish.
- Aholining turli xil guruhlarini birlashtirish va ular bilan birga ko'zlanga maqsadga erishish uchun odamlarni safarbar etish.
- Aholining, ayniqsa yoshlarni g'oyaviy tarbiyalash va ularda mafkuraviy immunitetni shakillantirish.
- Hamda boshqa yoshlarni g'oyaviy ta'siridan himoya qilish va shu kabilar.

Shu o'rinda mafkuraviy tahdidlar ham tobora ortishi bilan ularning tarmoqlari ham shu bilan barobar ortmoqda. Aynidamda eng avjiga chiqqan din niqobidagi mafkuraviy xurujlar buning yaqqol misolidir Ko'plab mamlakatlarda ushbu xuruj oqibati xalq orasida qarama- qarshilikni yuzaga keltirib favqullotda vaziyat holatlari joriy qilinmoqda. Bu mafkuraning asosiy maqsadi ham siyosi ig'vo bilan maqsadiga erishishdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “ Yot mafkuraning asosiy maqsadi - bu yoshlarni chalg'itish, millatni parchalash, jamiyatda o'zaro alangalatish, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlarni buzib, tuhmat tarqatish dunyoning turli mintaqalarida harbiy siyosiy keskinlikni muntazam qo'llab – quvvatlashdir. Malumki radio, televideniya, internet va matbuot tijorat maqsadlarida ham keng ishlatiladi. Yot mafkuralar reklamalarda soxta diniy qadiryatlarni o'z ehtiyojlarini singdirishga, odamlarda boqimandachilikni psixologiyasi orqali milliy ongni zaiflashtirishga harakat qiladilar”[1]deb ta'kidlagan edilar. Bugungi glaballashuv sharoitida, xalqaro maydonda mafkuraviy, g'oyaviy va informatsion kurashlar kundan – kunga kuchayi borayotgani, hozirgi murakkab va tahlikali davirda oldimizda ma'naviy – marifiy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish, yoshlarimizni esa turli mafkuraviy hurujlardan himoya qilish, yurtoshlarimizning hayotga ongli munosabatini tashkil etish, yon atrofda yuz berayotgan voqealarga daxildorlik hisini oshirish, mamlakatimiz mustaqilligi uning ravnaqi, va tinch va osoishta hayotimizga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tajovuzlarga qarshi izchil kurash olib borishdek

dolzarb bo'lgan vazifalar turibdi. Ayni vaqtga kelib johil mafkurachilar o'z miyyalarini internet tarmog'i orqali yosh avlodga ta'sir qilishi va ularga g'oyalarini singdirishi orqali amalga oshirmoqdalar. Buning yaqqol misolida, dunyoga mashxur bo'lgan eksterimistik terror tashkiloti bo'lgan "al- Qoida".

Mutaxassislarning qayd etishicha "al – Qoida terrorchi tashkiloti o'z targ'ibotining 99 % internet orqali amalga oshiradi. 2011 – yilning iyun oyida "al – Qoida" tashkilotining internet orqali terrorchilik amaliyotini o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalarini o'z gunashtalariga yetkazishga harakati fosh bo'ldi[4]. Gap shundaki tashkilotga taalluqli bo'lgan veb – sahifaning biridan foydalanuvchilarga yuklab olishi uchun qiziqarli jurnal tashkil etilgan bo'lib, uning sahifalaridan oddiy oshxona sharoitida qo'lbola bo'mba tayyorlashni o'rgatuvchi ko'rsatmalar joy olgan. Shu orqali tashkilot butun dunyoda o'z a'zolariga o'zini – o'zi portlatish amaliyotining so'ngi usullar haqida malumotlar yetkazib bergan. Shu bilan birga internet tarmog'I orqali yosh bollalarga ham maxsus xudkushlik amaliyotini targ'ib etuvchi multfilimlar ham ishlab tarqatilgan. Bu kabi filimlardan maqsad bolalarga terrorchilik talqinidagi " jihod" harakatlariga nisbatan moyillik uyg'otish va kelajakda buzg'unchilik saflarini ana shunday yoshlar bilan to'ldirish asosiy maqsadlari bo'lgan. Qachonlardir manashu internet tarmog'i olamida dastlab malumotlar matn ko'rinishida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib internet nafaqat matn, balki fotovlavha, videolavha va ovoz uyg'unligidagi malumotlar joylashtirilib ularni elektron manzillariga tezlik bilan yetkazilmoqda. Ushbu qulaylikdan tassufku terrorchi shaxslar ham o'z ma'nfatklari yo'lida ustalik bilan foydalanmoqda. Aftidan bugungi kunga kelib xavfsizlik va barqarorlik yo'lida paydo bo'layotgan tahdidlarga tegishli munosabatlarda bo'lishning o'zigina yetarli emas, balki ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishni takomillashtirish darkordir. Har bir tahdidlarga tegishli munosabatda bo'lishning o'zigina yetarli emas, balki ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishni takomillashtirish darkordir. Har bir tahdidlarga o'ziga yarasha qarshi ishlov omilli bo'lib , biz ularga faqatgina yuksak dunyoqarash va kuchli bilim bilan kurashishimiz mumkin.

Toki o'smirlarimiz buzg'unchi mafkuralarga , ularning targ'ibotiga har doim, hamma joyda murosasiz bo'lsin, milliy g'oyamizni amalda qo'llashga, himoya qilishga tayyor bo'lsin.

Zero “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch asarida” takidlaganidek “ Har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo kishi organizimida unga qarshi imunitet hosil qilinadi. Biz ham farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota – bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, ta'bir joiz bo'lsa, avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz zarur”[2].

Birinchidan: eng muhum va hozirgi kunda e'tibor berilayotgan yoshlarning ongida o'zlarining dini etiqodiga bo'lgan malumotlarni to'g'ri, sof va rejali asosda joylashtirish kerak. Buning uchun esa yoshlarni shifokorlar tomonidan umumiy emlash yo'lga qo'yilganidek, diniy mutaxassislar tomonida yoshlarni sof islom aqiyda va tushunchalar bilan emlash kerak. Bu ma'naviy emlashni esa barcha majburiy ta'lim muassasalarida qo'llash eng samarali usuldir. Aks holda kech bo'ladi. Kasallik rivojlanib, katta jarohatlarni, balki qurbonlarni keltirib chiqaradigan darajaga borganida keyin unga har – xil chora va muolajalr qo'llashning foydasi bo'lmay qoladi. Mazkur haqiqatni bir emas, bir necha mamlakatlarning aholisini ichida bo'layotgan hodisalardan ham bilib olsak bo'ladi.

Ikkinchidan:hozirgi kun hayotini internetsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Demak o'z – o'zidan uni mutlaqo man etib uning faoliyatini t'xtatib qo'yishga imkoniyat yo'q.Shuning uchun ham yoshlarning ongida ularga ijobiy ta'sir qila oladigan usullar bilan internetdan foydalanish qonun – qoidalari va birinchi o'rinda dinimiz belgilab bergan odoblar bilan tanishtirish kerak va bu borada tanishtiruvchilarni o'zlari ibrat bola olar darajada darajada bo'lishi maqsadga muvofiq.

Uchinchidan:Yoshlarning ongida har xil ko'ngilochar o'yinlarni yoki vaqtni zerikmaslik uchun har xil bekorchi mashg'ulotlar bilan zoye qilishni o'rgatadigan har qanday tashviqot va targ'ibot usullariga qarshi kurashish kerak.

To'rtinchidan: yoshlarni mazkur illatlardan ogohlantirib, qaytarish bilan birgalikda ularni ko'ngillarini egallay oladigan, har taraflama foydali va samaraliroq bo'lgan g'oyalarni ta'minlash kerak.

Beshinchidan: Internet saytlarida yoshlarni zeriktirmaydigan, balki ular uchun yangilik va kashfiyot sifatida qabul qilinadigan darajadagi ijobi, axloqiy, diniy malumotlarni ko'plab tarqatish kerak bunda savob nimayu, gunoh nima va bu ikkisiga nisbatan qanday munosabatda bo'lish kerak va ularni amalga oshirayotganlarga Alloh tarafidan qanday muomilla qilinadi. Yoshlarning qalbida esa har qanday narsani bilib, har qanday maxfiy narsani ko'rib va kuzatib turuvchi Alloh borligi va yagonaligi to'g'risidagi e'tiqodni shakillantirish kerak.

Oltinchidan: Yoshlar nima uchun yot g'oyalarni tarqatayotgan internet sayitlaridan ko'plab foydalanadiyu kerakli g'oyalarni tarqatayotgan internet sayitlaridan deyarli umuman foydalanmaydi. Buni ham taxlil qilib, oz o'rnida muolaja qilish kerak. Buning asosiy sabablaridan biri esa, yot g'oyalarni tarqatayotgan sayitlar bir necha o'ng minglab bo'lsa, milliy qadiryatlarni, diniy va axloqiy ma'lumotlarni to'g'ri holda tarqatayotgan sayitlar barmoq bilan sanarli darajada ozligidir. Qolaversa yot g'oyalarni tarqatayotganlar uchun hech qanday cheklov va har xil to'siqlar bor. Ba'zida manashuv cheklov va to'siqlar taqdim qilinayotgan malumotlarni sohtalashtirib, uning ijobiy ta'sirchangligini yo'qotadi.

Lekin ularga qarshi imunitetni hosil qiladigan malumotlari tarqatadiganlar uchun albatta har xil cheklov va to'siqlar bor. Ba'zida manashuv cheklov va to'siqlar taqdim qilayotgan malumotlarni sohtalashtirib, uning ijobiy tasirchangligini yo'qotadi. Natijada ular malumotni o'rganayotganlar bir ikki marta kirib o'qiganlaridan keyin o'zlarida zerikishni his qiladi, natijada "qarmoq" sifatida taqdim qilingan yot g'oyalarni o'ljasiga aylanadilar. Shuning uchun jamiyatimiz ravnaqi va yoshlarimizning tarbiyasi uchun hech qanday manfaat bo'lmaydigan sayitlar borki bir kun bir necha ming yoshlar shu saytga kiradi va o'zlariga qandaydir malumotni oladi. Biz bu o'rinda xorijda turib yot g'oyalarni va har xil ko'ngilochar o'yinlarni, buzg'unchilik va inson fikrini buzuvchi sayitlar keng

tarqalmoqda. Biz bu o'rinda yoshlarimizda mafkuraviy imunitet bilan kurashishimiz mumkindir.

ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiyaning 29 yilligiga bag`ishlangan nutqidan www.daryo
2. 1-Prezidentimiz I.Karimovning Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch asaridan
3. C. Otamuratov TOSHKENT "O`ZBEKISTON" 2015y
4. www.arxiv uz
5. www.kun.uz